

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Халбаева Гулноза Аршидиновна

Докторант Самаркандского государственного университета

xolboyevagulnoza@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена психологическим проблемам подготовки детей дошкольного возраста к школьному образованию, в статье представлена информация о роли дошкольных образовательных учреждений в формировании здорового, всестороннего развития ребенка, повышении его интереса и мотивации к получению знаний. Кроме того, в статье были рассмотрены вопросы игровой деятельности, рисования, изготовления предметов и повседневного общения, возникающие в различных видах деятельности, а также пути расширения знаний и навыков ребенка, развития детского мышления посредством различных интерактивных упражнений и возникающие в этом проблемы.

Ключевые слова: дошкольное образование, ребёнок, личность, интеллект, инновация, мотивация, знания, умения

ABSTRACT

This article is devoted to the psychological problems of preparing preschool children for school education. The article provides information about the role of preschool educational institutions in the formation of a healthy, comprehensive development of a child, increasing his interest and motivation to acquire knowledge. In addition, the article discussed the issues of play activities, drawing, making objects and everyday communication that arise in various activities, as well as ways to expand the knowledge and skills of the child, the development of children's thinking through various interactive exercises, and the problems that arise in this regard.

Keywords: preschool education, child, personality, intelligence, innovation, motivation, knowledge, skills

ВВЕДЕНИЕ. Важнейшей задачей системы дошкольного образования является всестороннее развитие личности ребенка и подготовка детей к школе. Подготовка детей к школе - проблема сама по себе не новая, и на сегодняшний день, в дошкольных учреждениях есть все условия для решения педагогических

и воспитательных задач. Однако решение вопроса подготовки детей к школе связано с переходом начальной школы на четырехлетний период обучения, что требует согласованных изменений в организации преемственности в детском саду и школьной работе.

Здесь естественно возникает вопрос, какие компоненты входят в комплекс «подготовки к школе». Это в первую очередь мотивационная, личная подготовка, включающая «внутреннее состояние» учеников, сильную интеллектуальную подготовку, а также координацию с наглядными пособиями, достаточный уровень физической подготовленности. Неотъемлемой частью является всестороннее образование, включая умственное, духовное, эстетическое и трудовое. Таким образом, ребенок, поступающий в школу, должен иметь определенный уровень развития познавательных интересов, желание и умение общения социуме и изменяться, а так же желание учиться. Кроме того, он должен быть готовым к сотрудничеству, владеть техникой саморегуляции, и иметь личностную позицию. Сочетание этих психологических особенностей и качеств, по мнению ученых, способствует психологической подготовке к школе.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. В работах ряда зарубежных ученых исследованы многие вопросы, связанные с проблемами развития психологической готовности детей к школьному образованию. В частности, общие аспекты особенностей психического развития детей старшего дошкольного возраста (П.П.Блонский, 1997; Л.С.Выготский, 1983; В.В.Давыдов, 1986; Э.Эриксон, 1993; Дж.Пиаже, 1969; и др.); содержательные и структурные аспекты психологической подготовки детей к школьному обучению (М.Р.Битянова, 1998; А.Л.Венгер, 1988; Н.И.Гуткина, 1996; И.В.Дубровина, 1991 и др.), структурно-практические основы формирования психологической готовности старших дошкольников к школьному образованию. (М.Дональдсон, 1985; А.Н.Леонтьев, 1975; С.Л.Новоселова, 1978; С.Л.Рубинштейн, 1989; и др.); гуманистические основы развивающего обучения ребенка (Е.Н.Волкова, 1992; Н.Ф.Виноградова, 2000; М.Монтессори, 1997; К. Роджерс, 1995; и др.) [1].

Как показывает нам анализ научной литературы, несмотря на множество исследований, многие вопросы, касающиеся проблемы готовности детей к школьному обучению, остаются без научно исследовательского внимания.

Подготовка детей к школе, во-первых, воспитательная работа в детском саду, обеспечивающая высокий уровень общего, всестороннего развития дошкольников, во-вторых, специальная подготовка детей к усвоению предметов, которые необходимо освоить в начальной школе, подразумевает соответствие

современной психолого-педагогической литературе (А.Б.Запарожец, А.А.Венгер, Г.М.Лямина, Г.Г.Петрогенко, Ю.В.Тарунтаева и др.) Понятие подготовки определяется, как развитие личности ребенка и делится на два взаимосвязанных аспекта: «Общая психологическая подготовка к школе» и «Специальная подготовка».

Так, исследовательница Н.Гуткина подчеркивает огромную роль в подготовке детей к школе. Особое внимание автор уделяет дисциплине, несоблюдение которой является предпосылкой трудностей, встречающихся в школьном образовании. Первоклассники, готовящиеся к школе, должны иметь образовательную мотивацию, состоящую из образовательных и социальных причин для обучения. Цель обучения, по мнению автора, это умственное развитие дошкольника, а потому подразумевает, что в самом широком смысле для обучения существует необходимый и достаточный уровень интеллекта [2]. С точки зрения А.Л.Венгера, готовность к школе характеризуется не простой суммой интеллектуальных, мотивационных, эмоциональных и других достижений, а регулирование конкретных видов деятельности, которые следует рассматривать как целостное образование, в котором компоненты могут быть условно разделены. К ним относятся: реагирование ребенка на замечание взрослых и выполнение определенных задач, развитие механизмов анализа конкретной ситуации и разработки плана действий в чрезвычайных ситуациях, механизм саморегуляций и т.д. [3]. Однако, как уже отмечалось, нет единого и однозначного мнения по рассматриваемому вопросу, несмотря на множество существующих определенных подходов в изучении современной психологии при рассмотрении психологической подготовки к школьному образованию.

Формы обучения детей дошкольного возраста направлены не на достижение результатов, а на формирование знаний, навыков и умений. Эта цель определяет его главную особенность.

Однако любопытство еще не гарантирует, что ребенок готов читать и систематически учиться. Интерес к тому или иному событию у ребенка возникает быстро и тоже быстро исчезает, либо переходит в другой интерес. Из приведенного выше списка вопросов ясно, что ребенка интересуют события, относящиеся к разным областям действительности. Согласно разработанному стилю, образование требует постоянного интереса к конкретным видам и аспектам мероприятий. Такие явления составляют содержание таких образовательных наук, как математика, родной язык, биология и других.

Наблюдения показывают, что дидактические игры (лотерея, умение рисовать разные фигуры из кубиков с картинками, чисел, мозаики, шашек, пазлов и т.д.) более эффективны в обучении в дошкольном возрасте, чем простой

метод домашнего задания. Лидерские, дидактические игры часто помогают развить навыки и мышление, связанные с разными задачами. В этом смысле дидактические игры являются одним из инструментов подготовки большой группы детей к школьным занятиям. Однако следует отметить, что чтение детей не является прямым результатом дидактических игр. Но в то время как дидактическая игра преобладает в младшем и старшем школьном возрасте, эта разница значительно сокращается в старшем детском возрасте. Это показатель того, что способность детей принимать учебные задания увеличивается. Это означает, что дети начинают обращать внимание на способы выполнения действий, и они начинают понимать содержание учебных заданий. Они сознательно пытаются освоить эти методы. Дошкольники учатся проводить целенаправленные наблюдения, описывать предметы, сравнивать и группировать их, рассказывать истории и картинки, связывая содержание, находить арифметические задачи, находить решения и т.д. Важно, чтобы задания выполнялись правильно и выполнялись требования взрослых. В таких случаях дети часто просят взрослых оценить правильность того или иного учебного задания. Например, дети школьного возраста в процессе обучения точному описанию дистанционной связи неоднократно спрашивают воспитателя: «Извините, то, что я рисую, похоже на это?»; «Действительно ли, угол должен совпадать с углом, который должен быть на другой стороне треугольника?»

В дошкольном возрасте у ребенка расширяется область его свободного передвижения. Это очень важно для развития мышления. Дошкольники также начинают интересоваться внутренними свойствами вещей по мере того, как они узнают больше на своем опыте. Так что у них возникает много вопросов: что это? почему это? кто это сделал? откуда это взялось? кто это делает? Это так же закладывает основу для активного и быстрого развития мышления детей.

Есть несколько причин, по которым дети задают очень интересные вопросы:

- 1) дети отражают вещи и события вокруг себя такими, какие они есть, то есть в целом, как на картинке;
- 2) не способны глубоко анализировать и синтезировать связь и причинность между вещами и событиями;
- 3) они не имеют и не содержат научных представлений о различных природных и социальных явлениях;
- 4) у детей очень мало жизненного опыта.

Наиболее частые проблемы детей детского сада сегодня следующие:

1. Уровень умственного развития ребенка не соответствует возрастной норме, т.е. трудности развития: память, плохое внимание и т. д.

2. Подготовка к школе. Проблема здесь в том, что родитель решил отдать ребенка в школу с 6 лет, и в связи с этим ребенок может хорошо учиться в школе, а может и не успевать.

3. Проблемы межличностного взаимодействия на негативное развитие личности ребенка.

4. Неспособность ребенка планировать, управлять и оценивать собственные действия. Конфликт между родителем и ребенком.

5. Адаптация ребенка к детскому учреждению.

Если мы хотим решить перечисленные выше общие проблемы, то нам нужно в совершенстве изучить личность детсадовского возраста. Потому что коррекция умственного развития детей детсадовского возраста включает в себя задачи по развитию интуиции и познавательных способностей. Рисование, изготовление различных вещей из тарелки, аппликации и конструирование широко используются у всех детей. Развитие познавательных мотивов в коррекции мышления детей дошкольного возраста, а также развитие образного мышления играют важную роль в сюжетных и ролевых играх, играх по правилам.

Главной целью констатирующей части нашего исследования, заключается в изучении особенностей психологической готовности детей к обучению в «Школе будущего первоклассника» (ШБП). Цель конкретизирована в следующих задачах:

1. Систематизировать основные современные методики диагностики психологической готовности детей к обучению.

2. Изучить особенности состояния здоровья детей на момент поступления в ШБП, а также индивидуальные особенности развития их психики при переходе от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту.

3. Исследовать основные характеристики семейных групп (состав семьи, количество детей в семье, и т.д.) детей, участвующих в эксперименте, особенности психолого-педагогических условий среды воспитания и развития дошкольников.

4. Экспериментально определить критерии, определяющие уровень модели развития психологической готовности детей к обучению в старшем дошкольном возрасте.

В настоящее время существует множество методик, позволяющих зафиксировать или количественно оценить отдельные показатели психофизиологической и функциональной зрелости организма ребенка. Имеет

смысл рассмотреть те варианты психодиагностики, которые существуют в сегодняшней практике школьных психологов. Все это многообразие столь же велико, как и программы по подготовке детей к обучению в школе. В результате нами проведенного анализа, можно выделить:

а) поверхностное тестирование, которое имеет цель отбора наиболее «перспективных» и талантливых детей в первый класс;

б) углубленное психодиагностическое обследование с целью изучения особенностей психического развития каждого ребенка к моменту начала обучения в школе и выработки индивидуального подхода в подготовке его к школьному учебному процессу, разработки совместно с родителями и педагогами начальной школы программы работы с ребенком.

Нужно отметить, что при этом практически отсутствуют комплексные критерии, позволяющие дать оценку индивидуальных особенностей функционального развития детей и прогнозировать школьные трудности.

Существующие методики диагностики готовности к обучению классифицируют преимущественно внешние проявления и отдельные симптомы без учета индивидуального развития ребенка, его здоровья, функционального состояния и т.п. Авторы почти не выделяют глубинных причин, а так же не разделяются первичные и вторичные дефициты развития. Основное внимание уделяется тем симптомам, которые доминируют при оценке степени готовности или неготовности конкретного ребенка к обучению. Однако при одних и тех же симптомах глубинные причины могут быть различными. Практически сложно сделать даже ближайший прогноз успешности обучения.

Существуют разные виды прогнозирующих методик, выделяющих факторы риска в развитии ребенка. На наш взгляд наиболее удачным вариантом следует считать вариант, включающий:

- анализ раннего развития и состояния здоровья по результатам анкетирования и индивидуальной беседы с родителями;
- анализ показателей произвольности детской деятельности, уровня развития волевой сферы ребенка, включающего самоконтроль или саморегуляцию;
- анализ школьно-значимых показателей психического развития (развитие мотивационной сферы ребенка, наличие комплекса познавательных действий, развитие социальных действий ребенка и т.д.).

Л.С.Выготский не считал диагностику развития ребенка самоцелью: «диагностическое исследование в целом описывает как бы круг, который начинается с установления симптомов к процессу, лежащему в их основе» [6]. Такой «диагноз» должен быть основой прогноза, т.е. умения предсказывать путь и характер детского развития, что необходимо педагогу для построения

эффективной системы обучения.

Разрабатывая диагностику психического развития детей, Д.Б.Эльконин (1989) указывал, что необходима специальная диагностика, направленная не на отбор детей, а на контроль за ходом их психического развития с целью коррекции обнаруживаемых отклонений. Взяв за основу эту мысль ученого, мы построили собственный диагностический, включающий в себя несколько этапов: входную диагностику, наблюдение и сбор информации о ребенке в процессе работы на развивающих занятиях, беседы с ребенком и родителями, выходную диагностику при выпуске детей из «Школы будущего первоклассника».

РЕЗУЛЬТАТЫ. Диагностический комплекс для изучения особенностей психологической готовности детей к учению, представленный набором адаптированных к целям нашего исследования методик, осуществлялся в двух формах:

а) в виде индивидуальных занятий психолога и педагогов начальных классов с ребенком;

б) в форме групповых игровых занятий.

Кроме того, активно использовался метод наблюдения различных проявлений детской психики, а также метод беседы с родителями и детьми.

В констатирующей части нашего исследования принимали участие дети дошкольного возраста в количестве 58 человек, родители детей - 53 человека, а также медицинский персонал школы. Состояние здоровья детей на момент начала экспериментальной работы изучалось по результатам анализа медицинских документов (карты развития ребенка) и на основании обобщения материалов, полученных в беседах с медперсоналом ШБП, родителями.

Таблица № 1

Сведения о состоянии здоровья детей, участвовавших в экспериментальной работе (данные представлены на начало работы «Школы будущего первоклассника»)

Характеристика детей	Абс.	%
Дети с нарушениями нервной деятельности	20	34
Дети с хроническими заболеваниями	5	8
Дети, часто болеющие	21	36
Дети редко болеющие	7	12
Практически здоровые дети	5	10

Анализируя данные, представленные в таблице № 1, можно отметить

следующее. Состояние физического здоровья детей на достаточно низком уровне: детей, болеющих часто и хронически больных составляет в общей сложности 70 %. Характер заболеваний таков: ОРВИ, болезни легких, дефицит веса, избыток веса (нарушения процессов обмена), психосоматические заболевания и др. Особую группу составляют дети с нарушениями нервной деятельности (8%). Среди них: дети с последствиями родовых травм («быстрые роды»), роды с хирургическим вмешательством, «медленные роды»), дети с нарушениями нервной деятельности вследствие перенесенных заболеваний на первом году жизни и др. Нарушения нервной деятельности выражены: повышенной возбудимостью, особенно в ситуации, характеризующейся новизной, сложностью, в любых произвольных актах поведения, малая выносливость (низкая работоспособность). Это отражает ту ситуацию, которая сложилась в нашем обществе со здоровьем детей на сегодняшний день. Эту тенденцию необходимо учитывать при разработке содержания школьного педагогического процесса.

Таблица № 2

Особенности семейной среды.

Характеристики семейной среды		Абс.	%
Неполные семьи	С мамой	25	43
	С папой		
Полные семьи		33	57
Всего семей		58	100

Таблица № 3

Сведения о количестве детей в семье.

Характеристики семьи	Абс.	%
Семьи с одним ребенком	36	62
Семьи с двумя, тремя детьми, из них семьи с "поздними" детьми	22	38
	13	22
Общее количество семей	58	100

Информация о семейной ситуации у детей, участвовавших в эксперименте, показана в таблице 2, 3. Как видно из таблицы, очень высок процент детей из неполных семей - 43 %. Дети в этих семьях, в основном, живут с мамой и бабушкой. Некоторые иногда встречаются с папой, у большинства детей (87 %) нет сестер и братьев. Всего семьи с одним ребенком составляют 62 %. Данные наших наблюдений, бесед с родителями, детьми позволяет высказать

суждение о том, что характер семейных отношений, в целом, позитивный. Дети хорошо отзываются о родителях. Родители знают детские потребности, заинтересованы в разрешении насущных детских проблем, выражают желание помочь учителю и психологу в работе с детьми. Кроме этого, была собрана информация о посещении нашими дошкольниками дошкольных учебных заведений до начала занятий в ШБП. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица № 4

Сведения о посещении детьми дошкольных учебных заведений до начала занятий в «Школе будущего первоклассника».

Характеристики детей	Абс.	%
Дети, посещающие детский сад	41	72
Дети, не посещающие детский сад	17	28
Общее количество детей:	58	100

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 28 % детей не посещали детский сад до прихода в «Школу будущего первоклассника», этот факт необходимо было учитывать как практическому психологу, так и педагогам при проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми.

Вся собранная нами информация о детях в «Школе будущего первоклассника» легла в основу карты развития ребенка, которая заполнялась как психологом, так и учителями начальных классов в процессе работы с детьми в ШБП. Сведения об индивидуальных особенностях воспитания и развития ребенка до поступления в ШБП необходимы для разработки содержания учебно-воспитательного процесса как в период, предшествующий систематическому обучению, так и в период дальнейшего обучения в начальной школе.

ОБСУЖДЕНИЕ. Для развития дошкольного образования необходимо реализовать:

- приоритетную подготовку квалифицированных воспитателей и учителей;
- поиск и внедрение эффективных психолого-педагогических методов дошкольного образования;
- организационное, психологическое, педагогическое и методическое обеспечение семейного воспитания детей;
- разработка и производство современных учебных пособий, оборудования, игрушек и игр;
- создание условий для духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе богатого культурно-исторического наследия народа и общечеловеческих ценностей;

- подбор программ в разных вариантах для разных типов дошкольных учреждений, возможность оказания квалифицированных консультационных услуг по всем вопросам дошкольного образования;

- разработка механизма поддержки и развития сети дошкольных образовательных и медицинских учреждений.

Подготовка к школе предполагает определенный уровень умственного развития, а также формирование необходимых характеристик личности дошкольника. В этом контексте, ученые проводят различие между интеллектуальной и личной подготовкой ребенка к школе. Так же, ребенку необходим определенный уровень развития социальных мотивов личности и нравственных особенностей личности этого возраста. По мнению многих исследователей и экспертов, психологическая подготовка к школе отражается на формировании базового менталитета детей: мотивационного, духовного, сильного, интеллектуального, обеспечивает успешное преподавание учебных материалов в целом. Модернизация образования - это не решение проблемы формирования знаний, навыков и умений в учебно-воспитательном процессе. Спектр подготовки ребенка к школе должен быть намного шире и новаторски.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Формирование следующих тенденций в этом диапазоне и построенных на них позитивных процессов гарантирует, что ребенок успешно преодолеет не только педагогические, но и психологические проблемы в начальной школе:

- новаторский подход родителей;
- системный учебный процесс по ДО в инновационной системе:

Конечно, психологу ДО следует использовать социальные навыки, направляя свою деятельность на маленького человека.

Новаторский подход родителей заключается в том, чтобы:

- познакомить родителей с интернет - материалами при подготовке ребенка к школе;

- углубленное знакомство и использование специальной литературы;
- консультация психолога;
- создание здорового образа жизни в семье и др.

Систематический (постоянный) образовательный процесс в ДО в инновационной системе подразумевает следующие педагогические формы:

- Рассмотрение лучших и инновационных сценариев подготовки детей к школе в ДО и стимул;

- конкурс среди сотрудников ДО на самые полезные и инновационные технологии;

- частое знакомство с мнением родителей;
- обогащение внутренней концепции родителей, психологов, педагогов, администрации на инновационной основе;
- тренинги с родителями и др.

Для изучения психологической готовности ребенка необходимо определить различные ее аспекты: мотивационную, интеллектуальную и психологическую готовность, отношение ребенка к учителю, как взрослого с особыми социальными функциями, а так же необходимые формы общения со сверстниками.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алферов, А.Д. Психология развития школьников . Изд-во: Феникс, 2001. 384 с.
2. Гуткина Н.И. Психологическая подготовка к школе. - М. НПО "Образование", 1996. 67 с.
3. Венгер, А.Л., Поливанова, К.Н. Особенности принятия учебных заданий детьми шести лет // Вопросы психологии: науч.жур.- М.: 2003.- №4. 46-48 с.
4. Богданова Т.Г. Диагностика когнитивной сферы ребенка. - М.: рос педагогика, 1994. 54 с.
5. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии // СПб., - М., 1997. 5 с.
6. Бабкина, Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: учебное пособие для психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения / Н.В. Бабкина. — М.: Айрис-пресс, 2005.-144с.